

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ.

Моминбаев Дёрбека Жасурбек ўғли

Студент 2 курса фармацевтического факультета Самаркандского государственного медицинского университета

email: diyorbekmominboyev@gmail.com

Мурзабеков Сухроббек Шокирбек ўғли

email: suhrobmurzabekov@gmail.com

Студент 1 курса фармацевтического факультета Самаркандского государственного медицинского университета

Бахадыр Дусмуротов Шухрат ўғли

Студент 2 курса фармацевтического факультета Самаркандского государственного медицинского университета

***Абстрактный:** В этой статье мы узнаем о химическом строении, химических и физических свойствах ацетилсалициловой кислоты и о том, для чего она используется в медицине.*

***Abstract:** In this article, we will learn about the chemical structure, chemical and physical properties of acetylsalicylic acid and what it is used for in medicine.*

***Основные фразы:** Ацетилсалициловую кислота, хроматографическими метод, гидроксидов, углеводов, кипящей воде, хлороформ, простагландин.*

***Basic phrases:** Acetylsalicylic acid, chromatographic method, hydroxides, hydrocarbons, boiling water, chloroform, prostaglandin.*

Должностные обязанности: Зная химические свойства ацетилсалициловой кислоты благодаря нашей статье, мы изучим влияние на нее внешних факторов и какие процессы происходят в этом веществе в результате этих воздействий. Определение того, как эти изменения положительно и отрицательно повлияют на нашу субстанцию.

Job responsibilities: Knowing the chemical properties of acetylsalicylic acid thanks to our article, we will study the influence of external factors on it and what

processes occur in this substance as a result of these influences. Determining how these changes will positively and negatively affect our substance.

Материалы и стили:

Ацетилсалициловая кислота

Полное химическое название ацетилсалициловой кислоты:

2-ацетоксибензойная кислота

Физико-химические свойства

Краткая химическая формула: $C_9H_8O_4$.

Молекулярная масса: 180,2

Температура плавления: 133 - 138 0 С

Константа диссоциации: рКа 3,7

Синтез

Ацетилсалициловую кислоту получают нагреванием салициловой кислоты с уксусным ангидридом.

Идентификация

При нагревании с гидроксидом натрия (NaOH) в водном растворе ацетилсалициловая кислота гидролизуется до салицилата натрия и ацетата натрия. При подкислении среды салициловая кислота выпадает в осадок, что можно определить по ее температуре плавления (156-160°C). Другой способ определения салициловой кислоты, образующейся при гидролизе, — окрашивание ее раствора в темно-фиолетовый цвет при добавлении хлорида железа ($FeCl_3$). При нагревании с этанолом и серной кислотой присутствующая в фильтрате уксусная кислота превращается в этоксиэтанол, который легко узнать по характерному запаху. Кроме того, ацетилсалициловую кислоту можно определять различными хроматографическими методами.

Характеристики

Ацетилсалициловая кислота кристаллизуется с образованием бесцветных моноклинных многогранников или игл со слегка кисловатым вкусом. Они устойчивы в сухом воздухе, но медленно гидролизуются до салициловой и уксусной кислот во влажной среде (Leeson, Mattocks, 1958; Stempel, 1961). Чистое вещество представляет собой белый кристаллический порошок почти без запаха. Запах уксусной кислоты свидетельствует о том, что вещество начало гидролизоваться. Ацетилсалициловая кислота подвергается этерификации под действием щелочных гидроксидов, щелочных углеводов, а также в кипящей воде.

Ацетилсалициловая кислота плохо растворима в воде, растворима в эфире и хлороформе, легко растворима в 96% этаноле.

Часть ацетилсалициловой кислоты растворяется

300 частей воды

20 частей эфира

17 частей хлороформа

7 частей 96% этанола

Лекарства, содержащие ацетилсалициловую кислоту

- Ацетилсалициловая кислота 500 mg
- Аспирин кардио 100 mg
- Алка-Зельцер 100 mg
- АСК 75 mg
- КАРДИО АСС 50 mg
- Кардиомагнил 75 mg
- Асмада 150 mg
- Азпизал 81 mg
- Кардисейв 75 mg

Значение ацетилсалициловой кислоты в лекарственных препаратах

Ацетилсалициловая кислота относится к группе кислотообразующих нестероидных противовоспалительных средств с обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным действием. Механизм его действия связан с необратимым ингибированием ферментов циклооксигеназы, участвующих в синтезе простагландинов.

Ацетилсалициловая кислота в пероральных дозах 0,3 и 1,0 г используется для лечения легкой и умеренной головной боли и лихорадки, такой как простуда и грипп, для снижения температуры тела, а также для лечения мышечной боли и боли в суставах.

Он также используется для лечения острых и хронических воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, остеоартрит и болезнь Бехтерева. Ацетилсалициловая кислота ингибирует агрегацию тромбоцитов, поскольку блокирует синтез тромбоксана А₂ в тромбоцитах. Поэтому при различных симптомах сердечно-сосудистых заболеваний назначают от 75 до 300 мг в сутки.

Краткое содержание: Из приведенных сведений можно сделать вывод, что ацетилсалициловая кислота плохо усваивается в воде, а салициловая кислота является продуктом гидролиза, подвергающимся быстрому гидролизу во влаге. Ацетилсалициловая кислота имеет широкий спектр применения в медицине. в том числе: 1 что тромбоциты слипаются и образуют тромб, 2 как жаропонижающее, 3 как обезболивающее. Итак, если мы хотим использовать это вещество с медицинской точки зрения, мы должны потреблять его в меру, оговаривая дозировку.

Summary: From the above information, we can conclude that acetylsalicylic acid is poorly absorbed in water, and salicylic acid is a hydrolysis product that undergoes rapid hydrolysis in moisture. Acetylsalicylic acid has a wide range of uses in medicine. including: 1 that platelets stick together and form a blood clot, 2 as an

antipyretic, 3 as a pain reliever. So, if we want to use this substance from a medical point of view, we must consume it in moderation, stipulating the dosage.

Использованная литература:

1. А.Каримов, Ш.З.Исамухамедова, Н.К.Чинибекова “учебник” – 2021- года, 454-456- страница
2. Мо’минбойев Д.Ж “Журнал интеграции образования и исследований”-2023- года, 81-86- страница
3. С.Машарипов, И.Тиркашев “учебник” – 2007- года, 304- страница
4. А. Абдусаматов, Р. Мирзайев, Р. Зияйев. “учебник” – 2007- года, 308- страница